

MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TAYYORLOV GURUH BOLALARINING TASVIRIY FAOLIYATINI TASHKIL ETISH

Avezova Sabina Saidvali qizi
Guliston Davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-kurs magistri

Annotatsiya: Ushbu maqola maktabgacha tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyatni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada bolalarning estetik va ijodiy rivojlanishi, milliy madaniyatni qabul qilish jarayoni, shuningdek pedagoglar uchun tasviriy faoliyatni milliy qadriyatlar asosida samarali tashkil etish usullari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tasviriy faoliyat va milliy qadriyatlarni uyg'unlashtirish bolalarning shaxsiy ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish bilan birga, ularning milliy o'zligini anglash va qadrlashiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: qadriyat, milliy qadriyat, tasviriy faoliyat, tarbiya, ta'lim, urf-odat, an'ana, ma'naviyat, millat, madaniyat, badiiy-ijodiy, ekskursiya, sayr, Mariya Montessori, ijodkorlik.

Аннотация: Статья посвящена исследованию теоретических и практических аспектов сочетания изобразительной деятельности с национальными ценностями в подготовительных группах дошкольного образования. В статье рассматриваются эстетическое и творческое развитие детей, процесс усвоения национальной культуры, а также методы эффективной организации педагогами изобразительной деятельности с опорой на национальные ценности. Результаты исследования показывают, что сочетание изобразительной деятельности с национальными ценностями, наряду с развитием творческих способностей детей, способствует пониманию и осознанию их национальной идентичности.

Ключевые слова: ценность, национальная ценность, изобразительная деятельность, воспитание, образование, обычаи, традиции, духовность, нация, культура, художественно-творческая деятельность, экскурсия, прогулка, Мария Монтессори, творчество.

Abstract: This article is devoted to the study of the theoretical and practical aspects of combining visual activity with national values in preschool preparatory groups. The article analyzes the aesthetic and creative development of children, the process of adopting national culture, as well as methods for teachers to effectively organize visual activity based on national values. The results of the study show that combining visual activity and national values, along with the development of children's personal creative abilities, serves to understand and appreciate their national identity.

Keywords: value, national value, visual activity, upbringing, education, customs, traditions, spirituality, nation, culture, artistic and creative, excursion, walk, Maria Montessori, creativity.

Kirish (Introduction)

Bu mavzu biz uchun juda dolzarb va muhimdir. Maktabgacha yoshdagi barcha bolalar o'zbek xalqining milliy qadriyatlari nima ekanligi, tasviriy faoliyat turlari, tasviriy faoliyat bizning hayotimizda qanchalik kerakli ekanligini bilishlari va ularga bu milliy qadriyatlarimizni uyg'unlashtirgan holda tasviriy faoliyat bilimlarini berib, o'rgatish nafaqat tarbiyachilarning balki butun bir xalqning oldiga qo'yilgan asosiy maqsaddir. Milliy qadriyatlarga urg'u berishdan oldin qadriyat bu nima o'zi, bizning hayotimizda qanchalik muhim ekanligini ta'kidlab o'tsak. Qadriyat – bu har bir xalq va millat yoki jamiyat uchun eng kerakli, muqaddas bo'lgan xalq qarashlari, ularning e'tiqodlari, o'zlariga xos urf-odatlarini, an'analari va marosimlari jamlanmasidir.

Bularning barchasi har bir jamiyat uchun muhim yo'l ko'rsatuvchi mezon bo'lib xizmat qiladi. Bu orqali insonlar nima yaxshi-yu, nima yomon, nima mumkin-u, nima mumkin emasligini ajratishadi. Qadriyatning o'ziga xos bir nechta turlari ham mavjud bo'lib, ularning barchasi jamiyatni yuksaltiruvchi fazilatlaridir.

Milliy qadriyatlar esa – har bir xalqqa va millatga tegishli bo'lgan tili, urf-odatlarini, tarixi, rasm-rusumlari va ularning ruhiyatida shakllangan hamda ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan juda qadrli bo'lgan an'analaridir. Shu o'rinda o'zimizning o'zbek xalqining milliy qadriyatlarini aytib o'tsam, biz o'zbek xalqi juda mehr-oqibatli, kattalarga hurmatli, kichkina kichkina esa izzatli, milliy o'yinlarimiz, Navro'z an'analari, milliy taomlarimiz shular jumlasidandir. Ko'plab chet davlatlardan kelgan turistlar xalqimizning mehmondo'stlik fazilatini juda hurmat qilishadi.

Milliy qadriyatlarimizga bo'lgan hurmatni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovichning 2021-yil 19-yanvarda bo'lib o'tgan yig'ilishda so'zlagan nutqlarida ko'rishimiz mumkin: “Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat. Biz yaratayotgan yangi O'zbekistonning mafkurasi ezgulik, odamiylik, gumanizm g'oyasi bo'ladi. Biz mafkura deganda, avvalo, fikr tarbiyasini tushunamiz. Ular xalqimizning necha yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlariga asoslangan”, deydi Shavkat Mirziyoyev Miromonovich yig'ilishda.

Tasviriy faoliyat bu – mening fikrimcha bola ko'rganini qog'ozga tushirish emas, aksincha uning ichki dunyosi va qarashlarini tashqi olamga chiqara olish san'atidir. Men tasviriy faoliyatni bolaning fikrlash usuli, his-tuyg'ularini tili va dunyoni o'zicha, o'z fikricha talqin qilish madaniyati deb bilaman. Tasviriy faoliyat jarayonida bola ham qalbi, ham ongini ishga soladi. Maktabgacha yoshdagi barcha guruhlarda tasviriy faoliyat mavjuddir. Bolalar milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, qadimdan hozirgi davrgacha foydalanib kelinayotgan faoliyatlarni dastlab maktabgacha ta'lim sohasidan oladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review)

Tadqiqotchilar tasviriy faoliyatning bolalar estetik tarbiyasidagi o'rniga katta baho beradilar. Avloniy tarbiyani inson ruhiyatini shakllantiruvchi omil sifatida ko'rsatgan. “Ilk qadam” dasturi esa badiiy-estetik rivojlanishni asosiy yo'nalish sifatida belgilaydi. Bolalarning hammasi katta imkoniyatlar bilan dunyoga keladi, shu bilan bir qatorda ular tug'ma iste'dodga ham egadir. Ularning har biri o'zini himoya qilish, o'z sog'lig'ini asrash, hamda maktabgacha davr oralig'ida sifatli ta'lim olishda teng huquqlidirlar. Bolalarning o'z millati, madaniyati, tili, an'analarini hurmat bilan ta'riflanganda yanada mukammalroq ta'lim oladilar. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning ulg'ayishini qo'llab-quvvatlash – bu jamoatchilikning muhim vazifasidir. Biz bilamizki kompetensiya – bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlarimiz jamlanmasidir. Bolaga yetarlicha bilim berish, tarbiyalash, ularni milliylikimiz, qadriyatlarimiz ruhida tarbiyalashimiz, maktab ta'limiga tayyorlashimiz maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlarining muhim vazifasidir. Bolalar qanchalik yaxshi o'zlashtirsa, ular o'zlarining bilim, ko'nikma va malakalarini kerakli vaziyatlarda to'g'ri foydalana oladi. Milliy qadriyatlarimiz asosida bolalarning ijodkorlik qobiliyatini mukammal darajaga yetkazadi. “Ilk qadam” davlat o'quv dasturidagi bolalar rivojlanish sohalari ichida ijodiy rivojlanish alohida soha sifatida shakllantiriladi.

“Ijodiy rivojlanish” sohasidagi ta'lim hamda tarbiya jarayoni davomida 6-7yoshli bolalardan san'at va madaniyatga qiziqishni namoyon etadi, milliy an'analarni qadrlaydi va ularni hayotning bir oqimi sifatida idrok eta oladi, san'atning qaysidir turini ustun ko'rishini mustaqil ravishda ifodalaydi. Tarbiyachilar tomonidan barcha milliy qadriyatlarimiz asosida bolalarni tarbiyalash, ularni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonini umuman olganda tarbiya beruvchilarni esa bemorga o'xshatsa bo'ladi. Tabib qanchalik o'z bemorini to'g'ri davolasa, nimani iste'mol qilish yaxshi-yu, nima yomonligini to'g'ri va aniq yo'llar bilan tushuntirsa bemor shuncha sog'lom va shifo topadi. Bu fikrni tasdig'i sifatida Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston – yoxud axloq” kitobida ham ko'rsak bo'ladi: “Tarbiya qilguvchilar tabib kabi, tabib xastaning badabidagi kasaliga davo qilgan kabi tarbiyani bolaning

vujudidagi jahl maraziga “yaxshu xulq” degan davoni ichidan “poklik” degan davoni ustidan berib, katta qilmog’i lozimdur”.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology)

Tadqiqot davomida kuzatish, suhbat, pedagogik tajriba va tahlil metodlaridan keng foydalaniladi. Bular yordamida mashg’ulotlarda milliy naqshlar, ranglar va an’anaviy obrazlardan foydalanish samaradorligi o’rganiladi.

Tasviriy faoliyat – bolalarga estetik tarbiya berishda muhim vositadir. Har bir obyektning rangini, shaklini, shuningdek katta-kichikligini ajrata olish bu estetik sezgining qismlaridir. Bu bo’laklar orqali bolalar barcha buyumlarni rangi, tuzilishi, shakliga estetik baho bera olishga o’rganadi. Bundan tashqari tasviriy san’at asoslarini to’g’ri tushunishga, ularga nisbatan his-tuyg’uni, munosabatni tarbiyalaydi. Shu bilan bir qatorda tasviriy faoliyat bolalarning badiiy ijodiy tomondan o’sishida ham muhim rol o’ynaydi. Bolaning badiiy-ijodiy o’sishi bu obrazli fikr yuritish, yangicha va o’zgacha qiyofa yaratishda kerakli bo’ladigan ko’nikma, bilim malakalarini egallash hisoblanadi. Masalan, tevarak-atrofnii kuzatish uchun ular har xil ekskursiyalar, sayrlar, ekspeditsiyalar tashkil etish tushuniladi. Bolalarni maktabga tayyorlashda tasviriy faoliyat boshqa matematika, ona tili, adabiyot, tarix kabi fanlar qatorida muhim o’rinda turadi. Rasm chizish, loydan turli xil predmetlar yasash, qurilish materiallaridan o’z o’rnida to’g’ri foydalana olishni o’rganish orqali bolalar maktabga borganda tasviriy san’at, chizmachilik va mehnat kabi darsliklarni o’zlashtirishda qiyinchiliklarga duch kelishmaydi.

Bundan tashqari tasviriy faoliyat haqidagi bilimlarni o’zlashtirish orqali bolaning psixologik rivojlanishida ijobiy o’sishlar yuz beradi. Masalan: maktabda o’qishga istakning yuqori bo’lishi, ko’proq yangiliklar olishga intilish va o’z oldiga ko’plab maqsadlar qo’yib ularga tartibli holda erishishga urinishi yuqori bo’ladi. Tasviriy faoliyat orqali bolalarning mayda qo’l motorikasi ham yaxshi rivojlanadi. Tasviriy faoliyat orqali nafaqat bular, balki bolalarning nutqi rivojlanadi. Ya’ni ular turli xil mavzuga rasmlarni kuzatib, ularni ma’nosini ifodalab, qanday vaziyat aks etganligini taxlil qilish orqali so’zlash imkoniyati bo’ladi.

Hozirgi kunda, Mariya Montessorining ta’lim va tarbiya jarayoniga oid yaratgan “Montessori tizimi” deb ataluvchi metodidan keng foydalanilmoqda. Bu metodning tub mohiyati bolani majburlab emas, o’yin orqali bilim berish turadi. Montessori tizimining maqsadi – bolalarga erkin ta’lim berish orqali ularni o’stirishdir. Bunda bolaga to’g’ri ko’rsatmalar beriladi. Bolalar va o’zlarining tasavvur doirasida yondashib ishlanadi va bu orqali ularning ijodkorlik qobiliyati shakllanadi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results)

Milliy qadriyatlarga asoslangan mashg’ulotlar bolalarda ijodiy fikrlashning rivojlanishiga, rang va shaklni anglash darajasining oshishiga sabab bo’ladi. Montessori tizimi elementlari milliy qadriyatlar bilan uyg’unlashganda bolalarda mustaqillik va erkin ijod qilish ko’nikmalari kuchayadi.

Qadriyat, milliy qadriyatlar, tasviriy faoliyat va tarbiya so’zlarini jamlagan holda mashg’ulotlar tashkil etilsa bizning urf-odatlarimiz, an’analarimiz, xalqimiz qarashlari bolalar ongida rivojlana boshlaydi. Bizning o’z milliy naqshlarimiz, o’ymakorlik san’atlarimiz mavjud. Ularni mashg’ulotlar jarayonida keng foydalanishni yo’lga qo’yish juda muhimdir.

Maktabga tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyatni milliy qadriyatlar bilan uyg’unlashtirish – bu bolalarning nafaqat estetik didini, balki milliy ongini ham shakllantirishga xizmat qiladigan innovatsion yondashuvdir. Tasviriy faoliyat orqali bolalar o’z his-tuyg’ularini ranglar, shakllar va kompozitsiyalar orqali ifodalaydi. Agar bu jarayonga ularning milliy madaniyati va qadriyatlarini bog’langan bo’lsa, bolalar bir vaqtning o’zida milliy tarixni, urf-odat va an’analarini ham his etadi.

Masalan, shakl va rang tanlashda milliy naqshlar va ranglar asosiy ilhom manbai bo’lishi mumkin; bu orqali bolalar milliy estetikani sezadilar va ongli ravishda qadriyatlar bilan tanishadilar. Shu bilan birga, tasviriy faoliyat bolaga o’z fikrini ifoda etish imkoniyatini beradi, bu esa milliy qadriyatlar ruhida shakllanfan ichki dunyoni boyitadi. Natijada, maktabga tayyorlov bosqichidagi bolalar nafaqat ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi, balki milliy madaniyatni ichki qabul qilish va qadrlashni ham boshlaydi.

Bundan tashqari, bu uyg'unlik pedagogga ham qulaylik yaratadi: u har bir darsni milliy qadriyatlarni mustahkamlash va tasviriy faoliyat orqali bolalarning individual imkoniyatlarini rivojlantirishga qaratilgan tarzda tashkil qilishi mumkin. Shu yo'l bilan, tasviriy faoliyat milliy qadriyatlarni o'qitishning bir vositasi sifatida va bolalarning shaxsiy ijodiy o'sishini rag'batlantiruvchi ikkinchi vosita sifatida ikki yo'nalishda ishlaydi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations)

Xulosa qilib aytganda, maktabga tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyatni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish bolalarning nafaqat ijodiy, balki ma'naviy rivojlanishida ham muhim o'rin tutadi. Tasviriy faoliyat orqali bolalar o'z his-tuyg'ularini ifodalash bilan birga, milliy madaniyat va qadriyatlarni ichki qabul qilishni boshlaydilar. Shunday qilib, bu jarayon bolalarda milliy o'zligini anglash, estetik didni rivojlantirish va ijodiy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi. Pedagoglar uchun esa bunday uyg'unlashtirilgan yondashuv har bir darsni mazmunli va maqsadli tashkil etishga imkon beradi, bolalarning individual imkoniyatlarini ro'yobga chiqaradi. Natijada, tasviriy faoliyat va milliy qadriyatlar uyg'unligi – bolalarni nafaqat ijodkor, balki milliy merosini qadrlaydigan shaxslar sifatida tarbiyalashning samarali vositasidir.

Milliy qadriyatlar asosida tasviriy faoliyatni tashkil etish bolalarning ma'naviy va ijodiy rivojlanishida muhim omildir. Mashg'ulotlarda milliy naqshlar, xalq amaliy san'ati namunalaridan foydalanishni tavsiya etgan bo'lar edim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (References)

1. Mirziyoyev, Sh. M. "Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir" mavzusidagi nutqi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2021-yil 19-noyabr kuni ma'naviyat masalalariga bag'ishlangan anjumandagi nutqi. - Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022.

2. Avloniy, A. Turkiy Guliston yoxud axloq.– Toshkent: "Ma'naviyat" nashriyoti, 2016.

3. Takomillashtirilgan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi.– Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi, 2022.

4. Xasanova, Sh. Tasviriy faoliyatga o'rgatish nazariyasi va metodikasi.– Toshkent: O'quv qo'llanma, 2019.